

INSTRUMENTO CIF37-20_2

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: Grupo focal

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: Cuestionario

CODIFICACIÓN: Cada una de las transcripciones de las entrevistas empezará con las letras ES y el número que corresponda, así: ES-1; ES-2...

INTRODUCCIÓN

La información recolectada en esta entrevista será usada únicamente con fines académicos como parte del proyecto de investigación *El juego como estrategia didáctica para la comprensión lectora en educación inicial y básica primaria. Análisis de la praxis en Chile y Colombia*, cuyo objetivo es describir la influencia de las estrategias didácticas mediadas por juegos digitales y no digitales en el desarrollo de procesos de comprensión de lectura en estudiantes de educación inicial y básica primaria, con base en el análisis de la praxis educativa. Por tal razón, esta entrevista tiene como propósito indagar por las actividades cotidianas que conforman la praxis docente en procesos de enseñanza de comprensión lectora para estudiantes de educación inicial y básica primaria. Cabe anotar que los nombres de los entrevistados serán codificados con el fin de mantener anónima la identidad del profesor.

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

El entrevistador debe completar esta tabla.

FECHA DE LA ENTREVISTA	
NOMBRE DEL ENTREVISTADO	
UBICACIÓN	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
GRADOS QUE ORIENTA	

Una vez diligenciada la tabla anterior, se inicia la entrevista partiendo del párrafo siguiente, el cual tiene como fin contextualizar al docente antes de formularle las preguntas. Cabe anotar que siendo una entrevista semiestructurada, el entrevistador estará en libertad de realizar contrapreguntas, dependiendo de las respuestas de los entrevistados:

Es importante recordar que la lectura (más allá de decodificar signos lingüísticos) es una forma de comunicación, una práctica social y, que la educación inicial y básica primaria tienen en sus manos la posibilidad de concientizar a los jóvenes sobre la trascendencia de desarrollar procesos de lectura crítica para su futuro, para dar sentido a su vida y a cómo quieren proyectar

su identidad en diversas situaciones. Por tanto, a usted como educador, se le plantean las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa para usted el proceso de comprensión de lectura?
2. ¿Cómo definiría la enseñanza de los procesos lectores en la actualidad?
3. Desde su experiencia de formación académica, ¿podría indicarnos cuál es la importancia de que los estudiantes desarrollen buenos procesos de comprensión de lectura?
4. ¿Qué nivel de lectura considera usted que tienen sus estudiantes?
5. ¿Qué clase de lectura aplica en el aula? (Silenciosa, dirigida, informativa...)
6. ¿Qué actividades para la comprensión de lectura desarrolla cotidianamente durante sus clases?
7. ¿Considera usted que en la actualidad los estudiantes están interesados en la lectura? ¿Por qué?
8. ¿Qué estrategias didácticas pone en práctica para despertar el interés en sus estudiantes hacia la lectura?
9. ¿Considera que las estrategias que usted utiliza son las apropiadas para cautivar y mantener el interés de los estudiantes como lectores? ¿Por qué?
10. ¿Qué tipos de textos lleva usted al aula? ¿Con qué frecuencia?
11. ¿Cómo se asegura usted que los estudiantes hubieran logrado una comprensión del texto?
12. ¿Usted propone actividades extra-clase para que sus estudiantes puedan consolidar un hábito lector? ¿Qué tipo de actividades?

Forma de citar:

Lizcano-Dallos, A. R.; Zabala-Vargas, S. A; Macaya Arancibia, M.; Vargas-Daza, M. del P.; Pinzón-Reyes, E. H; Mejía-Páez, L. M y Rueda-Ordoñez, E. V. (2019). Entrevista semiestructurada para grupo focal. Proyecto de Investigación El Juego como estrategia didáctica para la comprensión lectora en educación inicial y básica primaria. Análisis de la praxis en Chile y Colombia. <https://gamificacionyaprendizaje.weebly.com/instrumentos.html>

Este instrumento fue sometido a valoración por parte del Comité de Ética de la Universidad de Santander y recibió su aprobación el 19 de mayo de 2019.